

Apports de l'intelligence artificielle pour cartographier ou modéliser la distribution spatiale d'espèces marines

Justine Daudon, Gaétan Morand,
Matteo Contini, Titouan Lorieul, Julien Barde,
Sylvain Bonhommeau, Thomas Chevrier, Alexis Joly

G2OI (Grand Observatoire de l'Océan Indien) est cofinancé par l'Union Européenne, l'Etat et la Région Réunion

De nouveaux défis générés par la collecte massive de données

Des technologies permettent une collecte de données massive...

...et l'intelligence artificielle est capable de trier les informations utiles.

De nouvelles méthodes sont rendues possibles par la montée en puissance calculatoire

L'intelligence artificielle et ses différents secteurs

Source : Bial-R.com

Traditional machine learning

Deep learning

Source : Senzhang Wang et Jiannong Cao (2021). AI and Deep Learning for Urban Computing.

Le deep learning comme levier pour le traitement et l'analyse de données volumineuses

La quantité de données : un avantage et une limite pour l'utilisation du deep learning.

Source : Senzhang Wang et Jiannong Cao (2021). *AI and Deep Learning for Urban Computing*.

Projets de valorisation de données spatiales

1. Reconnaissance d'objets sur des images sous-marines géoréférencées (espèces, habitats...)

Collaboration

2. Distribution spatiale d'espèces marines

Collaboration

An underwater photograph showing a large, intricate, brownish-orange coral structure in the foreground. The background is a sandy seabed with some small blue fish and other marine life. The text is overlaid on the left side of the image.

Reconnaissance d'objets sur des images sous-marines géoréférencées (espèces, habitats...)

Image source fournie par l'Ifremer

JUSTINE
DAUDON

Une méthode d'acquisition des données basée sur les sciences participatives

Source: Ifremer

Les données initiales : des photos associées à des trajectoires GPS

Photo collectée à Maurice
en 2019 en kite
Source : participation
citoyenne

Trajectoire de collecte de données à Maurice
(plusieurs dizaines de sortie)
Source : participation citoyenne

Deep learning et analyse d'images sous-marines géo-référencées

La donnée brute servant à entraîner le modèle est composée de :

- des images géo-référencées collectées à Maurice, La Réunion, Mayotte et Europa;
- des annotations manuelles des espèces visibles réalisées par des experts en biologie marine..

Image annotée : donnée d'entraînement du modèle

Prédictions de poissons faites par le modèle de deep learning

Images sources fournies par l'Ifremer

Moyens utilisés pour créer le modèle de Deep learning

Librairies **python** utilisées pour coder le modèle de DL :

Supercalculateur **Datarmor** utilisé pour entraîner et tester les modèles.

Technique du **transfer learning** utilisée pour entraîner le modèle de deep learning :

Cartographeur automatiquement des espèces et des habitats avec le Deep Learning

Vue scindée de l'application Fiftyone:

A gauche, la localisation des prédictions de poissons faites par le modèle de deep learning sur des données collectées à La Réunion en 2021

A droite, la vue du dataset associée aux points localisés sur la carte

The screenshot displays the Fiftyone application interface. On the left, a map shows the location of sample points (red dots) near 'ERMITAGE-LES-BAINS'. Below the map is a Python code editor with the following code:

```
print(dataset)

session_val_dataset = fo.launch_app(dataset, auto=True, port=5353)
```

The right side of the interface shows a grid of 273 samples, each with a corresponding prediction map. A sidebar on the left of the grid lists various metadata and labels:

- FILTER**
- SAMPLES TAGS**: No sample tags
- LABEL TAGS**: No label tags
- METADATA**
- metadata.size_bytes: 0
- metadata.mime_type: 0
- metadata.width: 273
- metadata.height: 273
- metadata.num_channels: 0
- LABELS**
- segmentations: 6 990
- predictions: 10 198
- PRIMITIVES**
- id: 273
- filepath: 273
- coco_id: 273
- eval_segmentation_predi...: 273
- eval_segmentation_predi...: 273
- eval_segmentation_predi...: 273
- LOCATIONS**
- locations.id: 273

Résultats attendus

Distribution spatiale d'occurrences
d'espèces

Etat de référence et suivis temporels
des populations et des habitats

Partage des données brutes et des
prédictions du modèle en attribuant
des DOIs

Carte de densité des prédictions d'herbiers - Maurice 2019

Source des données : participation citoyenne

Distribution spatiale d'espèces marines

A large school of fish, likely mackerels, swimming in deep blue water. The fish are silvery with dark stripes and are moving towards the right. The background is a gradient of blue, with many smaller fish visible in the distance.

But

Distribution d'espèces Variables explicatives

Actuellement

- Mono ou bi-espèces (fréq. observées)
- Modélisation de l'espérance, pas des extrêmes
- Données d'entrée réduites

Nouvelle génération:

Deep-SDM

Développé par l'équipe
de Pl@ntNet (INRIA)

Benjamin Deneu *et al.*, "Convolutional neural networks improve species distribution modelling by capturing the spatial structure of the environment", *PLOS Computational Biology*

- Better knowledge transfer to least frequent species

Senecio cacaliaster Lam.

Source: Pl@ntNet

Adaptation des modèles Deep-SDM au milieu marin

À prendre en compte :

- Résolution des données
- Efforts d'observation
- Variabilité temporelle

Outils (Python):

- Enrichissement: GeoEnrich
- Deep Learning: PyTorch

Bathymétrie autour d'occurrences

Notre cas d'étude

300 000 occurrences de 38 espèces: poissons, reptiles, oiseaux, etc.

Archives DarwinCore ouvertes, provenant du GBIF

25 variables: température, chlorophylle, courants, etc.

Produits satellite en NetCDF

Prédiction d'occurrences relatives

Lieu (Latitude, Longitude)

Date

Téléchargement des données environnementales

Carte de distribution

Détermination d'habitats

- 3 dimensional t-SNE reduction
 - Space rescale on [0,255], give an RGB vector for each occurrence
 - Plot occurrences on map with this color

=> Capture eco-geographic regions at different scales

Source: Pl@ntNet

Et après....

Alimentation des Deep-SDM par les observations automatiques

Cartographie des habitats basée sur la biodiversité

Source: Allen Coral Atlas

**Merci pour votre
attention**

Contacts:

justine.daudon@ird.fr

gaetan.morand@ird.fr

DOI [10.5281/zenodo.7129577](https://doi.org/10.5281/zenodo.7129577)